

**ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ, СКРИНИНГ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ГЛАУКОМОЙ.****Бузруков С.Б.****Исламов З.С.****Кафедра офтальмологии, детской офтальмологии
Ташкентский государственный медицинский университет****<https://doi.org/10.5281/zenodo.20323796>****ARTICLE INFO**Received: 16th May 2026Accepted: 18th May 2026Online: 20th May 2026**KEYWORDS***скрининг и реабилитация
больных с глаукомой***ABSTRACT***глаукома является второй по распространенности
причин слепоты людей. Из различных форм глаукомы
(врожденная, открыто-угольная, закрыто-угольная,
вторичная) открыто- угольная глаукома (ОУГ)
является наиболее распространенной (90% случаев) и
при осложнении, проявляются необратимые признаки
потери зрения.*

Актуальность: глаукома является второй по распространенности причин слепоты людей. Из различных форм глаукомы (врожденная, открыто-угольная, закрыто-угольная, вторичная) открыто- угольная глаукома (ОУГ) является наиболее распространенной (90% случаев) и при осложнении, проявляются необратимые признаки потери зрения.

Цель работы: скрининг и реабилитация больных с глаукомой.

Материалы и методы: более 80 случаев врожденной глаукомы из 100 обусловленных мутацией гена СYP1B1. В медицине известно более 50 мутаций с этим геном. Их взаимосвязь связана с повышением ВГД достоверно подтверждено. Ген находится на хромосоме II и предназначен для кодирования белка цитохром P4501B1. Данный белок, возможно, участвует в образовании и расщеплении молекул, формирующих трабекулярную сеть. Структурные дефекты белка P4501B1 мешают нормальному протеканию обмена молекул, что отрицательно сказывается на образовании и становлении органов зрения.

По причине развития выделяется: 1) наследственная глаукома у 15% детей, часто протекает с другими аномалиями глаз. 2) внутриутробная глаукома развивается при воздействии тератогенных факторов на плод во время периода беременности (гипоксия, авитаминоз, токсикозы, инфекционные заболевания)

Скрининг является способом выявления, изучения глаукомы. Он состоит из нескольких методов: тонометрия, периметрия, офтальмоскопия. Тонометры, включающие тонометры Шютца, аппланационные и бесконтактные тонометры, используются для измерения внутриглазного давления. Количество людей, больных глаукомой составляет 1% от общего числа населения.

Вторым скрининговым тестом на глаукому является офтальмоскопия, она может определить аномалии возникшие из за глаукомы.

Третий метод периметрия, нужна для измерения полей зрения. Эта процедура является более точной, чем остальные методы. Помехи возникшие при ручном измерении полей зрения, были исправлены специальными приборами. По мимо этого, исследование полей зрения является не эффективным для раннего обнаружения глаукомы.

Вывод: существование различных способов скрининга является очень важным для исследований. Особенно использовании этих данных для дальнейшего лечения.

Литература:

- 1) Волков В.В. Глаукома при псевдонормальном давлении.-М.: Медицина, 2001.-216 с.
- 2) Glaukoma in the 21st century / Edited by Weinreb R.N., Kitazava Y., Krieglstein G.K.-Harcourt health Communications, 2000.-274
- 3) Чеченина Н.Г., Шапошникова И.В., Фролова Е.А., Лемберг О.В. Основные источники выявления глаукомы на амбулаторном приеме.

